

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО НЕОКОЛОНИАЛИЗМА*

*Варган Павел — соискатель
философского факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова*

Аннотация. В статье рассматривается историческое и современное значение интернационализма в условиях позднего неокOLONИализма. Прослеживается траектория борьбы XX века — от Бандунга до Гаваны, которая сфор-

мировала Третий мир как политический субъект и бросила вызов империалистическому господству посредством проектов национального освобождения и социалистического строительства. Опираясь на марксистскую, ленинскую и антиколониальную традиции, автор показывает, как империализм, основанный на господстве монополистического капитала, милитаризме и неэквивалентном обмене, трансформировался в новые формы после распада Советского блока и упадка бандунгского движения. Автор выделяет шесть взаимосвязанных видов кризиса, ускоренных неокOLONИальной глобализацией: колоссальный отток богатства, вытеснение труда, экологический коллапс, милитаризация, отступление прогрессивных сил и возрождение фашизма. В современном контексте подъем Китая, новые формы борьбы за суверенитет и неразрешённый палестинский вопрос подчёркивают как неотложность, так и возможность восстановления глобального антиимпериалистического фронта.

Ключевые слова. Империализм, неокOLONИализм, интернационализм, национальное освобождение, марксизм Третьего мира.

INTERNATIONALISM IN THE ERA OF LATE NEO-COLONIALISM

Pavel Wargan

Applicant for the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University

Abstract. This article revisits the historical and contemporary significance of internationalism in the context of late neo-colonialism. It traces the trajectory of twentieth-century struggles, from Bandung to Havana, that forged the Third World as a political subject and challenged imperial domination through projects of national liberation and socialist construction. Drawing on Marxist, Leninist, and anti-colonial traditions, the article highlights how imperialism—anchored in monopoly capital, militarism, and unequal exchange—has evolved into new forms of domination after the collapse of the Soviet bloc and the decline of the Bandung movement. The analysis identifies six interlinked crises accelerated by neo-colonial globalization: extreme wealth drain, labor dispossession, ecological breakdown, militarization, retreat of progressive forces, and resurgent fascism. In the present conjuncture, the rise of China, renewed struggles for sovereignty, and the persistence of the Palestinian question underscore both the urgency and possibility of reconstructing a global anti-imperialist front.

Keywords. Imperialism, neo-colonialism, internationalism, national liberation, Third World Marx-

* Перевод Г. С. Сергеева

ism.

DOI: 10.5281/zenodo.18044119

События последних лет дали повод поразмышлять о ключевых этапах борьбы против империализма. В 2024 году исполнилось 50 лет с тех пор, как страны Глобального Юга выдвинули на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций предложения о Новом международном экономическом порядке (НМЭП) — конкретное видение нового режима экономического управления, нацеленное на удовлетворение потребностей Юга в области развития. В том же месяце Португалия отметила 50-летие победы Революции гвоздик, в ходе которой антиколониальные освободительные войны в колониях Португалии дали импульс антифашистскому освободительному движению в метрополии.

В 2025 году исполнилось 70 лет Афро-азиатской конференции в Бандунге (Индонезия), на которой страны, недавно вырвавшиеся из-под колониального гнёта, приняли решение продвигать концепцию суверенного развития и мирного сосуществования¹. Этот проект дал рождение «Третьему миру» в качестве исторического субъекта и ознаменовал появление нового важного фронта в глобальной борьбе с империализмом. А в январе 2026 года исполнится 60 лет Триконтинентальной конференции в Гаване, которая собрала более 500 делегатов из более чем 80 стран и колоний Третьего мира в момент обострения глобальных противоречий. С тех пор прошло уже несколько поколений.

Каким был мир, породивший эти знаменательные проявления единства и интернационализма в странах Третьего мира, и чему мы можем научиться у этого мира сегодня? Во-первых, необходимо подчеркнуть, что каждый из этих этапов единства Юга был обусловлен противоречием между империализмом и его противниками, движениями за социализм и национальное освобождение, которые переформатировали международную систему в течение XX века. В своей современной форме империализм представляет собой исторический этап развития капитализма, характеризующийся господством корпоративных монополий, финансового капитала и милитаризма, который позволяет богатым государствам осуществлять принудительный контроль над землёй, трудом и ресурсами более слабых государств.

Империализм порождает значительные противоречия как внутри имперских мет-

¹ В этой статье я использую термины «Глобальный Юг» и «Глобальный Север» не как географические показатели, а как обозначения двух сторон глобальной системы империалистического накопления. Для разнообразия я использую термины «Глобальный Юг», «Третий мир» и «периферия» как взаимозаменяемые. Аналогично, «Глобальный Север», «Запад» и «ядро» следует понимать как синонимы, обозначающие в основном структуру, которую Самир Амин описал как «Триада» (подробнее об этом ниже).

рополий, так и в периферийных обществах — например, лишения, которые он приносит Югу, находят своё зеркальное отражение в высоком уровне потребления и политической стабильности, которые продолжают сдерживать революционные настроения на Севере. Хотя эти противоречия принимают разные формы и развиваются с разной скоростью, они миллионами нитей вплетены в одну глобальную ткань империалистической эксплуатации и поэтому остаются диалектически связанными. Не случайно революции на периферии исторически были катализатором сопротивления в центре. Если империализм интернационализирует классовое угнетение, то интернационализм глобализует классовую борьбу. Таким образом, чтобы должным образом выстроить наш интернационализм, мы должны выработать правильное понимание природы классового угнетения при империализме в его нынешней форме.

В большей части мира эти вопросы считались похороненными вместе с борьбой, которая их породила. На Глобальном Севере внимание к империализму, интернационализму и связанным с ними вопросах отступило на второй план по мере того, как распространился феномен западного марксизма с его раздвоением политической теории и практики, что выразилось в отчуждении политической мысли от движения истории [5]. Этот интеллектуальный откат произошёл именно в тот момент, когда империализм укреплял свою неокOLONиальную форму. На Юге эти вопросы стали жертвой неоллиберальной повестки дня, которая сократила бюджеты на образование и подчинила научные исследования структурам финансирования, проходящим через западные НПО, университеты и государства, отделив интеллектуальное производство Юга от массовой политики и интегрировав его в мыслительные процессы, призванные узаконить империализм и укрепить неоллиберальную идеологию. Но империализм остаётся главным противоречием, охватывающим международный порядок сегодня, и недавние события вновь продемонстрировали это с особой остротой для миллионов людей. От войн в Европе и арабо-иранском регионе до подъёма Китая и создания новых многосторонних институтов для сотрудничества стран Третьего мира, от радикализации национальных проектов на глобальной периферии до эскалации милитаризации, навязанной Западом, который больше не способен экспортировать свои растущие противоречия, мир переживает серию тектонических преобразований. Противоречия как на Севере, так и на Юге обострились, что побудило к пересмотру траекторий антиимпериалистического движения в XX веке и переосмыслению интеллектуального и практического наследия интернационалистской борьбы.

Растёт дискуссия о природе этих событий, несмотря на их частое идеологическое искажение. Многие учёные спекулируют на тему того, являемся ли мы свидетелями появления «нового Бандунгского момента», «нового момента НМЭП» или в целом возрождения проекта «Третьего мира». Большая часть этой дискуссии остаётся в рамках традиций западной академической мысли, которая отвергает исторический и диалектический материализм в пользу теорий международных отношений, основан-

ных на понятиях «геополитики». Акцент в этих дискуссиях часто делается на географически обусловленных государственных интересах, императивах “политики великих держав” и т. д. – устаревших дискурсах, которые абстрагируются от конкретных систем накопления и социальных формаций, формирующих историю. Эти рассуждения избегают затрагивать национальный вопрос, интернационализм и вопрос о разрыве с империализмом. Но в своей основе они касаются природы глобального антигегемонистского фронта и его способности бросить вызов империализму, системе, зародившейся в результате первоначального накопления в колониях и поддерживаемой до сих пор крайними формами неэквивалентного обмена — и насилия — со стороны стран ядра по отношению к странам периферии. Эти тенденции требуют исследования не в интеллектуальных рамках, навязанных неолиберальной идеологией, а с методологических позиций противников империализма.

Капитализм и колонии

В конце первого тома «Капитала» Карл Маркс излагает роль первоначального накопления как в изгнании английских крестьян с феодальных земель, на которых они работали, так и в процессе порабощения и грабежа колоний, обрисовывая контуры диалектических отношений между пролетариатом в колониальной метрополии и крестьянами на периферии [16]. Но Маркс и его современники в определённой степени оставались скованными евроцентристским мировоззрением – позицией, которая углубилась и окостенела в клыбели западного марксизма [3, р. 89]. Они не затронули ни революционный потенциал преимущественно аграрных общественных формаций Юга, ни экзогенные факторы, породившие европейский капитализм, а вместо этого рассматривали капитализм как часть «изолированной» системы капиталистов и рабочих. Маркс не теоретизировал о том, как кризисы перепроизводства, присущие капитализму как денежной экономике, *требуют* внешних рынков для поглощения избыточного спроса и выхода из циклов снижения инвестиций и роста безработицы [19]. Действительно, подъем капитализма не может быть отделен от процесса первоначального накопления, который протекал с необычайной жестокостью в колонизированном мире и сформировал материальную основу для промышленного перехода в Англии и других частях Европы. Избыточный капитал, присвоенный посредством рабства или других форм принудительного труда; захват земель и сельскохозяйственных товаров; рынки драгоценных металлов и текстиля — вот лишь некоторые из источников стоимости, которые питали промышленную революцию; последняя была бы невозможна без первых [19, 21].

Диалектическая связь между центром и периферией была проанализирована в трудах Владимира Ленина, в дискуссиях Коммунистического интернационала и в теориях революционных мыслителей, чья борьба сформировала проект «Третий мир». Ленин видел, что империализм позволял главным промышленным центрам

извлекать значительные “сверхприбыли” из своих колоний и полуколоний. Они были не только средством накопления богатства для правящего класса. Они также выполняли стабилизирующую функцию в метрополии, где часть этих сверхприбылей направлялась на уступки рабочему классу, что привело к формированию “рабочей аристократии” [13]. Это сдерживало развитие революционного сознания и склоняло политический баланс в сторону экономизма, оппортунизма или реформизма. Особо следует отметить дискуссию по этому вопросу между Лениным и М. Н. Роем на Втором конгрессе Коммунистического интернационала, где Рой развил ленинский анализ и призвал Интернационал проводить твёрдую политику поддержки антиколониальных движений на периферии. «Европейский капитализм черпает свою силу, в основном, не столько из индустриальных стран Европы, сколько из своих колониальных владений», - писал он в «Дополнительных тезисах по национальному и колониальному вопросу», во многом предвосхищая эмпирическую работу Самира Амина, а позднее Утсы и Прабхата Патнаика. Поскольку колонии поддерживали метрополии, империализму можно было бросить вызов только с периферии. Таким образом, глобальный революционный субъект можно было найти не на заводах Манчестера или Мюнхена, а на полях Вьетнама, Индии или Антильских островов. «Европейский рабочий класс добьётся успеха в свержении капиталистического порядка только после того, как [источник его прибылей] будет окончательно перекрыт», - писал Рой [23]. Советский Союз, заявил Ленин на конгрессе, будет стремиться к союзам со «всеми национальными и колониальными освободительными движениями», которые «неизбежно объединяются» с мировым революционным рабочим классом [15].

Если революция не *начнётся* в Европе, как ожидали некоторые, её придётся *принести* в Европу с помощью восстаний в её колониях. Эти идеи определили контуры интернационалистской политики, которая и по сей день остаётся актуальной в своём отождествлении социализма с национальным освобождением в более широкой глобальной борьбе против капитализма. Они также озаменовали глубокий эпистемологический сдвиг. Марксизм переместился с Запада на Восток, с Севера на Юг. Его методы оказали глубокое влияние на незападный мир, определив направление массовых волнений, революционных войн и социалистических правительств в их стремлении к суверенитету. Но и марксизм был также преобразован новой революционной политикой, применявшей инструменты классового анализа в условиях, радикально отличающихся от условий промышленно развитой Европы, на примере которой Маркс, а затем и Ленин (хотя и в меньшей степени) развивали своё учение. Хотя Ленин теоретически обосновал союз рабочих и крестьян, именно благодаря таким лидерам, как Мао Цзэдун, а позднее Франц Фанон и Амилькар Кабрал, развернулись дебаты по национальному и аграрному вопросам, которые повлияли на наши взгляды на некоторые важнейшие процессы сегодня [8, 17]. Именно в последнем произведении крестьянство было признано основным революционным субъектом —

наиболее угнетённой силой, «униженными и оскорблёнными» — которое вело не только политическую и экономическую борьбу, но и культурную, чтобы отстоять свою субъектность и человечность перед лицом колониального порабощения и подчинения [8, 17].

Мы продолжаем руководствоваться этими идеями, сформированными в ходе революционной борьбы в преимущественно аграрных обществах, при исследовании кризисных явлений нашего времени, такими как: исторически растущий отток сельскохозяйственной рабочей силы, сопутствующий рост городской бедноты, периодические захваты земель и связанная с этим борьба как результат процессов неолиберальной реструктуризации, которые сопровождали укрепление неоколониального господства на Глобальном Юге [17, p. 83]. Именно на этой почве велась основная борьба со стороны империализма: не только против социализма, но и против более широких процессов национального освобождения, возникших на полях и фермах Третьего мира.

Холодная война как глобальная контрреволюция

Если ленинская теория империализма объясняла возникновение коллективного империализма, «горстки богатейших привилегированных наций», которые стали «паразитами на теле остального человечества», то десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, показали, что эти «центры» объединились и консолидировали свои силы. Самир Амин назвал их «триадой» — группой стран (США, Европа и Япония), которые сформировали новые институты стратегической координации для обеспечения дальнейшей экспансии монополистического капитала. Эта конвергенция положила конец длительной эре межимпериалистического соперничества и стала ответом на углубляющийся кризис монополистического капитала. Успехи Советского Союза в развитии планового хозяйства и подъём Третьего мира ограничили пространство для манёвра монополистического капитала. Аграрная реформа в странах Третьего мира и все более настойчивое стремление Юга к суверенному контролю над землёй и природными ресурсами не позволили странам Триады, которые в течение десятилетий после Второй мировой войны лишились многих своих колониальных владений, легко захватить новые земли путём первоначального накопления. Они также не могли сбывать свои излишки капитала сельскому населению Юга. Борьба рабочего класса на Западе и системное соперничество с Советским Союзом, который завоевал огромный авторитет благодаря победе над нацистской Германией и быстрым успехам в индустриализации и развитии, не позволили капиталистическим центрам поставить социал-демократический договор под угрозу. В совокупности эти два великих процесса XX века — социалистическая революция и национальное освобождение — представляли собой беспрецедентный исторический вызов господству Запада в мировой системе.

Именно в этом контексте обострения кризиса монополистического капитала на Западе сформировался послевоенный порядок. Социал-демократический уклад не был продуктом доброй воли капиталистов — он был вызван угрозой революции, нависшей над значительной частью западного мира.² В США воинственность рабочих все чаще пересекалась с проектами освобождения чернокожего населения, освобождения женщин и движениями, выступавшими против империалистической войны. В Европе коммунистические силы завоевали огромную поддержку населения благодаря партизанской борьбе против фашизма и нацизма во время Второй мировой войны. В ответ страны Триады ввели высокие налоги для богатых, ограничили власть монополий и начали реализацию крупномасштабных проектов общественных работ. Но они также приняли меры по сдерживанию назревающего восстания с помощью агрессивной антикоммунистической политики. В США этот период ознаменовался подъёмом маккартизма, расширением полицейского контроля, убийствами политических оппонентов, ростом массовых заключений, а также демобилизацией и кооптированием радикального рабочего класса посредством государственного вмешательства в рабочее движение. В Европе Варшавский договор был сдержан с помощью военного окружения и экономических санкций. Было позволено расцвести фашизму, который душил освободительные движения. А постоянное размещение американских войск и ядерного оружия по всему континенту поддерживало напряжение, которое парализовало любые альтернативные политические проекты. НАТО не только подпитывала антикоммунизм в Европе, помогая финансировать реакционные группы и насильственные действия, подрывавшие поддержку коммунистических и социалистических партий. НАТО также подпитывала колониальные войны Западной Европы за рубежом, в том числе войны Португалии в Южной Африке. Таким образом, Запад консолидировался вокруг общего проекта по обеспечению капитала внутри блока и расширению империи за её пределами [28].

Третий мир сформировался как исторический субъект в ответ на эти события. Бандунгская конференция стала важной вехой в этом процессе. Созванная в 1955 году, Афро-азиатская конференция собрала представителей 29 азиатских и африканских стран, многие из которых недавно освободились от колониализма, чтобы сформулировать общий проект самоопределения против продолжающегося империалистического господства. В своей вступительной речи президент Индонезии Сукарно признал то, что Кваме Нкрума позже назвал неоколониальным поворотом, направленным на ограничение возможностей государств в суверенном экономическом развитии после их формального освобождения от колониального господства

² Существуют эмпирические данные, показывающие, что воспринимаемый риск революции, измеряемый, в частности, через участие западных коммунистических партий в Коминтерне, напрямую коррелировал со степенью социал-демократических реформ, проводимых в этих странах [20].

[18]. «Колониализм принимает современную форму в виде экономического, интеллектуального и физического контроля со стороны небольшой чужеродной общины внутри нации», — сказал он. Конференция была направлена не только против инструментов экономического принуждения, но и против военной силы, которая их поддерживала. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру указал на поддержку НАТО фашистского режима Антонио Салазара в Португалии, осудив Альянс как «одного из самых мощных защитников колониализма». Конференция приняла декларацию из десяти пунктов, в которой были закреплены принципы, которые до сих пор остаются основной движущей силой внешней политики стран третьего мира: суверенное равенство, невмешательство, ненападение, взаимная выгода и мирное сосуществование. Так называемый «Бандунгский дух», впоследствии воплотившийся в Организации солидарности народов Азии и Африки, Движении неприсоединения, Триконтинентальном движении и сопутствующих попытках сформулировать НИЭО на Генеральной Ассамблее ООН, стал значительной силой, формирующей мировой порядок. Бывшие колонии, отсталые страны и угнетённые народы глобальной периферии объединились вокруг политического проекта, в центре которого стояли национальное освобождение, солидарность, суверенное развитие и мир. Этот процесс расширил поле системного противостояния между империалистами и антиимпериалистами за пределы холодной войны, охватив все формы борьбы за самоопределение.

Угроза, которую проект Третьего мира представлял для Триады, не была просто словесной. Эти события происходили в условиях «постоянного восстания», на стыке идей национального освобождения и социалистической революции, «направленных на то, чтобы дополнить политическую деколонизацию и дорогостоящее приобретение формального государственного суверенитета экономической деколонизацией» [2]. Как указывал Ленин, антиимпериализм на периферии представляет собой серьёзный вызов капитализму «Центра». Разрывая каналы империалистического накопления, которые поддерживают метрополии, революция Юга существует в диалектической и непрерывной взаимосвязи с политическими объединениями Севера, обостряя классовые противоречия и ослабляя правящий класс. Действительно, эта теза нашла прочное обоснование в португальских колониях в Южной Африке. При поддержке революционных правительств Кубы, Советского Союза, Германской Демократической Республики и других стран национально-освободительные движения, такие как Фронт освобождения Мозамбика и Народное движение за освобождение Анголы, разгромили колониально-фашистское государство Португалии.

Постепенно перекрывая артерии колониального грабежа, от которого зависела Португалия, их сопротивление поставило фашистско-колониальный режим на путь к краху и проложило дорогу к победе Революции гвоздик в 1974 году, которая свергла фашистский режим «Estado Novo» и приблизила Португалию к построению социалистического государства, как, пожалуй, ни одну другую страну в истории Западной

Европы. «Часто говорят, что это была бескровная революция, поскольку 25 апреля 1974 года в самой Португалии почти никто не погиб», — сказала в интервью португальский историк труда Ракель Варела. «Однако Революция гвоздик на самом деле началась тринадцатью годами ранее с антиколониальных революций, которые фактически являются частью того же процесса» [7]. Не случайно США быстро приняли меры, чтобы ограничить ущерб. В Лиссабон был отправлен посол США Фрэнк Карлуччи, который при поддержке Генри Киссинджера развернул масштабную кампанию по «стабилизации» страны и поддержке «демократического руководства» Португалии против влиятельной Коммунистической партии [27].

В ответ на системную угрозу, исходящую как от социализма, так и от подъёма стран третьего мира, «Триада» развернула широкомасштабное наступление, последствия которого были настолько разрушительными, что некоторые историки назвали его третьей мировой войной [12, р. 226]. Это наступление велось по двум направлениям. Один фронт — «холодная война» против Советского Союза и социалистического Восточного блока — постоянная кампания экономического, политического и военного сдерживания, которая не могла быть доведена до конца на поле боя из-за страха взаимного уничтожения. Другим направлением было наступление на страны Глобального Юга. Войны от Кореи до Вьетнама и кампании по дестабилизации и смене режимов от Конго до Гватемалы были направлены на уничтожение зарождающихся суверенных режимов и возвращение недавно деколонизированных государств в систему накопления монополистического капитала. В частности, это включало поддержку США переворота в Индонезии, в результате которого был свергнут президент Сукарно и установлена военная диктатура, которая в ходе длительной кампании антикоммунистического насилия убила более миллиона человек, нанеся значительный удар по сердцу Бандунгского проекта и создав шаблон для дальнейших антикоммунистических действий во всем мире [6]. Эти два направления насилия — с Запада на Восток и с Севера на Юг — были частью одной и той же кампании по устранению препятствий на пути экспансии монополистического капитала. Для большей части Глобального Юга «холодная война» оказалась невыносимо горячей [28].

Военно-политические усилия сопровождались исторической попыткой перестроить мировую экономику в процессе «неолиберальной глобализации». Были отменены послевоенные соглашения о контроле над капиталом и денежно-кредитными отношениями, что открыло путь для внешней экспансии монополистического капитала США и обеспечения гегемонистской роли доллара США, который поглотил мировые сбережения и стал инструментом дисциплинирования непокорных государств. Это сочеталось с многосторонним экономическим наступлением, инструментами которого были программы структурной перестройки, навязанные Всемирным банком и МВФ, долги, санкции и экспорт капитала — все подкреплённые угрозой или реальным при-

менением военной силы, что обеспечило переход к неокOLONиализму во всем Третьем мире и оказало огромное давление на страны социалистического Восточного блока, развитие которых было тесно связано с Третьим миром их общим отношением с империализмом. Это подготовило почву для появления так называемого «однополярного» момента — радикальной консолидации имперской гегемонии США, ставшей возможной благодаря исчезновению противовеса в лице Советского Союза и одновременному упадку Бандунгского проекта. Хотя империализм не смог обратить вспять достижения политической деколонизации, были приложены огромные усилия для демонтажа режимов национального суверенитета и ускорения неокOLONиального перехода. Это положило начало эре «позднего неокOLONиализма» — момента, характеризующегося, с одной стороны, распадом советского блока и Бандунгского движения, а с другой — постоянным и необратимым кризисом монополистического капитала [31].

Эти процессы ускорили бы развитие по меньшей мере шести основных тенденций, каждая из которых в разной степени переросла бы в экзистенциальный кризис человечества.

Первая тенденция — это резкое обострение неэквивалентного обмена в 1980-х и 1990-х годах с введением политики структурной перестройки во всех странах третьего мира. Ежегодный отток богатства с Юга на Север в настоящее время превышает 10 триллионов долларов — сумма, которая была бы достаточна для обеспечения достойного уровня жизни каждого человека, проживающего в странах Глобального Юга [11], но вместо этого этот отток поддерживает условия, приводящие к гибели людей в масштабах геноцида [14]³.

Вторая тенденция — беспрецедентный рост глобального резерва рабочей силы, частично вызванный историческим оттоком населения из сельских районов⁴. В Аф-

³ Ежегодно пять миллионов человек в слабообразованных странах умирают из-за отсутствия доступа к качественной медицинской помощи, девять миллионов человек умирают от голода и болезней, связанных с питанием, а один миллион человек умирают от диареи, вызванной отсутствием доступа к чистой воде и санитарии, — и это лишь некоторые из многих причин смерти, вызванных лишениями, источником которых является империализм. Опираясь на понятие «общественного убийства» Энгельса и другие работы, Али Кадри назвал это «структурным геноцидом» [14].

⁴ Пари Йерос много писал о росте полупролетарского состояния, которое означает следующее: «рабочая сила, которая в течение значительного периода времени, например, одного поколения, не полагается на заработную плату и наёмную работу для своего общественного воспроизводства, несмотря на то, что утратила все или часть средств производства, но сохраняет или активно ищет сочетание заработной платы, мелких доходов и простых потребительских ценностей наряду с уходом за детьми и социальной политикой государ-

рике, Западной и Центральной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне число людей, не входящих в состав рабочей силы, в настоящее время превышает 40%. Процент женщин значительно выше среднего. Во всем мире 55% женщин трудоспособного возраста не имеют работы, по сравнению с 30% мужчин трудоспособного возраста [30]. Эти цифры содержат в себе колоссальную человеческую трагедию урезанных и недостойных жизней — и знаменуют «устаревание капитализма как общественной системы» [29].

Третьей тенденцией является нагрузка на климат и экологию, вызванная чрезмерным потреблением энергии и материалов в странах Северного полушария, которые несут основную ответственность за нанесённый ущерб. Например, на долю Севера приходится 92% избыточных выбросов, измеренных в виде вклада отдельных стран в совокупные выбросы, превышающие планетарные пределы [10]. Кроме того, данные о потреблении показывают классовую основу кризиса: люди с самыми высокими доходами, преимущественно в США, производят значительно больше выбросов углекислого газа на душу населения, чем люди в любой другой части мира [9], но несут наименьшую долю социальных и экономических издержек.

Четвертая тенденция — резкое усиление милитаризации и сопутствующий рост насилия. По данным Исследовательской службы Конгресса США, около 80% военных интервенций США с 1946 года произошли *после* распада СССР [26]. Эти войны были направлены на активизацию милитаристского проекта в США и принуждение непокорных государств к их возвращению под неокOLONIALНЫЙ контроль, а также на сигнализирование миру о том, что отступление от американской модели неолиберальной глобализации больше не будет терпимо. В результате глобальные военные расходы выросли до примерно 2,7 триллиона долларов США в 2024 году [25].

Пятая тенденция — отступление прогрессивных сил во всем мире: распад коммунистических движений, крах национально-освободительных движения и общее поглощение массовой политики избирательными механизмами и так называемым «НПО-промышленным комплексом».

Шестая тенденция — возрождение фашизма во всем мире, как на Севере, где он возникает в ответ на обострение кризиса монополистического капитала, так и на Юге, где он работает на развал суверенитета, углубляя неолиберальное наступление и создавая почву для первоначального накопления капитала империализмом. В том и в другом случае фашизм падает на благодатную почву среди деполитизированного, дезорганизованного и лишённого прав пролетариата и полупролетариата.

Новая холодная война

Системные противоречия, возникшие во второй половине XX века, сейчас обост-
ства» [29. Р. 162–186].

ряются, поскольку капитализм оказывается неспособным найти выход из кризисов, которые он сам и породил. На подъем Китая США и их союзники реагируют все более агрессивно, в том числе военным окружением, санкциями, направленными на сдерживание его технологического прогресса, и информационной войной, цель которой дискредитировать его политическую систему. Противостояние НАТО с Россией в Украине подорвало единство трансатлантического блока и ускорило перестройку международного политического порядка. Вооружённое восстание и геноцид в Палестине для большей части мира стали поворотным моментом в отношениях государств с имперскими метрополиями. Очевидно, что империалистический блок испытывает сильное давление и вступил в период окончательного упадка.

Чем этот момент похож на эпоху, начало которой положил Бандунг? В центре борьбы XX века стояли два параллельных процесса: национальное освобождение и социалистическое строительство. Отзвуки этой диалектики можно найти в борьбе нашего века. С одной стороны, мы наблюдаем радикализацию национальных сил, которые — от России до Сахеля — всё чаще признают необходимость разорвать неокOLONиальный удушающий захват и заняться вопросом отсоединения от империализма. Это является необходимым условием для продвижения принципов, выдвинутых в Бандунге.

С другой стороны, Китайская Народная Республика, чья структурная роль в мировой экономике лежит в основе многих из этих национальных сил, имеет иную ориентацию, чем СССР. Советский Союз никогда не имел существенных экономических отношений со странами империалистической «триады» и не ставил экономический обмен в приоритет в своих отношениях с большей частью третьего мира. За исключением нескольких государств — в первую очередь Китая, Индии, Египта и Кубы — СССР в основном выступал в качестве оплота национально-освободительных движений, оказывая военную, техническую и дипломатическую поддержку силам, борющимся против колониализма. Именно благодаря поддержке советского оружия и кубинских войск были победоносно завершены борьба за освобождение стран Южной Африки от колониального господства и апартеида.

Китай, напротив, отказался от интервенционистской дипломатии Советского Союза в пользу внешней политики, основанной на концепции «сообщества с общим будущим для всего человечества», которая признает, что нынешний момент характеризуется глобальным разделением и социализацией труда и, следовательно, тесной интеграцией интересов всего человечества [22]. Китай поддерживает глубокую экономическую интеграцию со странами «триады» и стал основным торговым партнёром почти всех стран Глобального Юга. Успехи Китая в развитии производительных сил и выводе населения из бедности не имеют прецедентов в третьем мире (не в последнюю очередь благодаря условиям империалистической гегемонии и военного окружения, в которых действует Китай) и стали возможными благодаря использова-

нию противоречий монополистического капитала при сохранении централизованного планирования в ключевых стратегических отраслях. Сегодня, нарушая глобальный торговый баланс и инвестируя в логистику и инфраструктуру в странах с низким уровнем развития, эти процессы угрожают способности империализма извлекать ренту на глобальном уровне. По сути, это кажется главным препятствием для империализма в этом столетии — то, что можно охарактеризовать как форму интернационализма для эпохи позднего неокOLONIALИЗМА, долгосрочная стратегия которого направлена на завершение неполного перехода от колониализма — и помогает объяснить постепенный переход от экономической войны к военной эскалации со стороны руководства США.

Среди укрепления национальных сил во всем мире решающим фактором может оказаться отход России от Запада. Её вмешательство в 2022 году в длительную прокси-войну в Украине запустило несколько ключевых процессов в международной системе. Во-первых, НАТО — инструмент продвижения и углубления империализма в Европе и обеспечения накопления за её пределами — столкнулся с жёстким пределом своего продвижения на восток. Это верно не только в военном, но и в экономическом смысле. Способность России выдержать самый масштабный экономический натиск в истории нанесла серьёзный удар по санкционному аппарату Запада, мощному инструменту имперского арсенала, применение которого унесло 38 миллионов жизней по всему миру в период с 1971 по 2021 год [24]. Установление Россией границ империалистической экспансии не только привело к взрыву давно назревавшего конфликта, который превратился в крупнейшую сухопутную войну на европейской территории со времён Второй мировой войны. Это также активизировало более крупные глобальные силы, которые находились в состоянии покоя в эпоху гегемонии США: Запад, пытаясь изолировать и ослабить Россию, вместо этого спровоцировал реинтеграцию сил на Юге и изолировал себя на мировой арене.

Конкретно специальная военная операция, по-видимому, имела два основных последствия. Внутри страны она нарушила равновесие между давно существующими противоречивыми тенденциями в современной российской экономике: неолиберальной тенденцией, стремившейся к все большему сближению с западным финансовым капиталом и угрожавшей отчуждением российского народа, и стремлением к национальному суверенитету, направленным на возрождение индустриализации и технологического развития⁵. Для того чтобы поместить текущие события в исторический

⁵ В одной из своих последних работ Самир Амин выдвинул идею о том, что баланс между этими противоречиями будет иметь решающее значение для будущего России в условиях обострения экономического давления. «Если компрадорская фракция российской правящей элиты... в конечном итоге возьмёт верх, — писал он, — то «санкции», которыми Европа запугивает Россию, могут принести свои плоды. Компрадорские слои по-прежнему склонны

контекст, необходимы дополнительные исследования и больше времени, но резкий разрыв экономических связей с Западом, по-видимому, подтолкнул расклад сил в сторону второго пути — проекта, в котором националистическая буржуазия вынуждена реализовать государство как суверенную политическую единицу. В глобальном масштабе конфронтация с НАТО более чётко выявила поляризацию международной системы, которую затуманивал так называемый «однополярный» момент. Страны Глобального Юга не последовали за Западом в введении санкций или разрыве дипломатических отношений с Россией. Напротив, ускорилось формирование новых инфраструктур экономического обмена и политического сотрудничества, создав условия для транснационального взаимодействия вне рамок империалистической системы во главе с США — тенденция, которая только усилилась после нападения Израиля на Газу в 2023 году и войны с Ираном, начатой в июне 2025 года. Всеобъемлющие союзы России с Ираном, Китаем, КНДР, странами Сахеля и другими странами представляют собой все более серьёзный вызов для Триады, поскольку Россия разрабатывает механизмы и каналы, позволяющие обойти инструменты экономического принуждения (от санкций до долгов и долларизации), которые как поддерживали период господства Запада, так и привели к его краху.

Наконец, война сопротивления в Палестине вновь выдвинула на первый план национальный вопрос и интернациональную борьбу. Оккупация Палестины Израилем — это не просто региональный вопрос. Как представитель западных имперских интересов, поддерживаемый региональными компрадорскими элитами, вопрос о самоопределении палестинцев диалектически связан с вопросом о демократии во всем арабском мире и странах Триады. Восстание в Палестине стало катализатором восстания во всем Северном полушарии, которое в настоящее время регулярно вызывает крайнюю степень государственного насилия и репрессий: полицейский произвол, объявление террористами, повсеместная цензура, длительные тюремные сроки, экономические санкции и другие меры, направленные против активистов, журналистов, учёных и других лиц, которые бросают вызов господствующей идеологии. В более широком смысле Палестина также чётко выявила характер международной системы, раскрыв, как написал Макс Аил: «бессилие Организации Объединённых Наций; империалистическое презрение к международному праву; пособничество арабских неокOLONиальных государств западному капитализму; фашистский расизм в основе современного европейского и американского капитализма...; неокOLONиальные структуры арабского и Третьего мира; и бессодержательность западной либеральной демократии и совокупности институтов гражданского общества...» [1, р. 2]. В ходе этого процесса противоречия империализма ещё больше обострились. Прези-

к капитуляции, чтобы сохранить свою долю добычи, полученной в результате разграбления своей страны» [4, р. 128].

дент Колумбии Густаво Петро высказался от имени многих на Юге, когда сказал, что сектор Газа является выражением того плана, который правящие классы имеют в отношении всех трудящихся и угнетённых народов мира.

Эти процессы показывают, что вопросы национального освобождения и интернационализма остаются не просто актуальными, но и экзистенциально неотложными в настоящее время. Кризисы, с которыми сегодня сталкивается человечество (от обострения климатической катастрофы до возрождения фашизма, от беспрецедентного уровня глобального неравенства до милитаризации международных отношений), являются не отдельными явлениями, а взаимосвязанными проявлениями структурных противоречий империализма, обостряющихся до предела. В отличие от XX века эти кризисы имеют чёткие временные рамки. С каждым годом окно возможностей для решения проблемы климатического коллапса сужается, а кризис полупролетаризации угрожает обречь миллиарды людей на раннюю смерть в течение всего лишь нескольких десятилетий. Выбор, стоящий перед человечеством, суров: либо построение нового мирового порядка, основанного на принципах суверенного равенства и взаимной выгоды, либо погружение в варварство, поскольку империализм пытается разрешить свои противоречия путём эскалации насилия и возобновления первоначального накопления.

Поэтому направление современного интернационализма должно соответствовать тенденции поляризации, возникающей в мировой системе, — поддерживать те страны и народы, которые готовы бросить вызов империалистическому порядку и построить альтернативы. Это означает солидарность с и между процессами национально-освободительной борьбы в Палестине, Сахеле и за их пределами, поддержку проектов суверенитета, направленных на освобождение от имперского господства, и признание того, что социалистическая экономика Китая с её уникальными успехами в национальном развитии может ещё оказаться спасательным кругом для всего человечества. Как настойчиво напоминают нам Мойо, Джа и Йерос, существует настоятельная необходимость «творчески подумать об альтернативах развития и, по сути, переосмыслить основы современности, если мы хотим спасти её от её собственного варварства» [16, р. 94]. Интернационалистская традиция, сформированная в борьбе XX века, предоставляет как теоретическую основу, так и практическую ориентацию, необходимые для решения этой задачи. Вопрос в том, смогут ли прогрессивные силы во всем мире преодолеть раздробленность, навязанную десятилетиями неолиберального наступления, и воссоздать тот революционный интернационализм, которого требует момент. Призрак Бандунга преследует мировую систему не как ностальгия по прошлым временам, а как незавершённый проект, завершение которого может определить будущее человечества.

Литература

1. Aji, Max. Palestine's Great Flood: Part I // *Agrarian South: Journal of Political Economy*. – 2024. – P. 1–27.
2. Aji, Max. The NIEO in a State of Permanent Insurrection // *Progressive International Blueprint*. – 2025. – URL: <https://progressive.international/blueprint/dffe4ca0-4dc6-478c-9e49-7bc8d18aa989-aji-the-nieo-in-a-state-of-permanent-insurrection/en> (accessed: 15.08.2025).
3. Amin, Samir. *Eurocentrism: Modernity, Religion, and Democracy. A Critique of Eurocentrism and Culturalism*. – New York: Monthly Review Press, 2009.
4. Amin, Samir. *Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism*. – New York: Monthly Review Press, 2016.
5. Anderson, Perry. *Considerations on Western Marxism*. – London: Verso, 1976.
6. Bevins, Vincent. *The Jakarta Method*. – New York: Public Affairs, 2020.
7. Broder, David. Portugal's Carnation Revolution. – *Tribune Magazine*, 2023. – URL: <https://tribunemag.co.uk/2023/04/portugals-carnation-revolution-2>
8. Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth*. – London: Penguin Classics, 2001.
9. Ghosh, Jayati; Chakraborty, Shouvik; Das, Debamanyu. Climate Imperialism in the Twenty-First Century // *Monthly Review*. – 2022. – Vol. 74, No. 3. – URL: <https://monthlyreview.org/2022/07/01/climate-imperialism-in-the-twenty-first-century/>
10. Hickel, Jason. Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary // *The Lancet Planetary Health*. – 2020. – Vol. 4, Issue 9. – P. e399–e404.
11. Hickel, Jason; Dorninger, Christian; Wieland, Hanspeter; Suwandi, Intan. Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015 // *Global Environmental Change*. – 2022. – Vol. 73. – 102467.
12. Hobsbawm, Eric. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century*. – London: Abacus, 1994.
13. Hobsbawm, Eric. Lenin and the Aristocracy of Labor // *Monthly Review*. – 2012. – Vol. 64, No. 7. – URL: <https://monthlyreview.org/2012/12/01/lenin-and-the-aristocracy-of-labor/>
14. Kadri, Ali. *The Accumulation of Waste: A political economy of systemic destruction*. – Leiden: BRILL, 2023.
15. Lenin, V.I. *Draft Theses on the National and Colonial Question // Second Congress of the Communist International*. – 1920. URL: <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/jun/05.htm>
16. Marx, Karl. *Capital: Volume I*. – URL: <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/>
17. Moyo, Sam; Jha, Praveen; Yeros, Paris. The Classical Agrarian Question: Myth, Reality and Relevance Today // *Agrarian South: Journal of Political Economy*. – 2013. – Vol. 2, No. 1. – P. 93–119.
18. H.Krumah, Kwame. *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. – London: Nelson, 1965.
19. Patnaik, Utsa; Patnaik, Prahat. *Capital and Imperialism: Theory, History and Present*. – New York: Monthly Review Press, 2021.
20. Rasmussen, Magnus; Knutsen, Carl. *Reforming to Survive: The Bolshevik Origins of Social Policies // Elements in Political Economy*. – 2021. – URL: https://www.researchgate.net/publication/333668227_Reforming_to_SurviveThe_Bolshevik_Origins_of_Social_Policies

-
21. Rodney, Walter. *How Europe Underdeveloped Africa*. – London: Bogle-L'Ouverture Publications, 1972.
 22. Ross, Jonathan. The international and historical significance of the resolution on the history of the CPC // *Learning from China*. – 2021. – URL: <https://socialistchina.org/2021/12/02/john-ross-the-international-and-historical-significance-of-the-resolution-on-the-history-of-the-cpc/>
 23. Roy, M.N. Supplementary Theses on the National and Colonial Question // *Second Congress of the Communist International*. – 1920. – URL: <https://www.marxists.org/history/international/comintern/2nd-congress/ch04.htm>
 24. Rodríguez, Francisco, Silvio Rendón and Mark Weisbrot. *The Lancet Global Health. Effects of international sanctions on age-specific mortality: a cross-national panel data analysis*. – 2025. – URL: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(25\)00189-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(25)00189-5/fulltext)
 25. Stockholm International Peace Institute. *Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges*. – 2025. – URL: <https://www.sipri.org/media/press-release/2025/unprecedented-rise-global-military-expenditure-european-and-middle-east-spending-surges>
 26. Torreon, Barbara S.; Plagakis, Sofia. *Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798–2022*. – Washington, DC: Congressional Research Service, 2022. – URL: <https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf>
 27. U.S. Embassy & Consulate in Portugal. *A Path to Democracy: Dialogues between Mario Soares and Ambassador FraHK Carlucci*. – 2024. – URL: <https://pt.usembassy.gov/a-path-to-democracy-dialogues-between-mario-soares-and-ambassador-fraHK-carlucci/>
 28. Wargan, Pawel. *NATO and the Long War on the Third World // Monthly Review*. – 2023. – Vol. 74, No. 8. – URL: <https://monthlyreview.org/2023/01/01/nato-and-the-long-war-on-the-third-world/>
 29. Yeros, Paris. *Generalized semiproletarianization in Africa // The Indian Economic Journal*. – 2024. – Vol. 71, No. 1. – P. 162–186.
 30. Yeros, Paris. *A Polycentric World Will ОнЛл Be Possible by the Intervention of the "Sixth Great Power" // Agrarian South: Journal of Political Economy*. – 2024. – Vol. 13, No. 1. – P. 14–40.
 31. Yeros, Paris; Jha, Praveen. *Late Neo-colonialism: Monopoly Capitalism in Permanent Crisis // Agrarian South: Journal of Political Economy*. – 2020. – Vol. 9, No. 1. – P. 78–93.
-